

RESUME.

*Eléments d'une théorie de la vente,
par le Professeur Dr P. J. Verdoorn*

A la suite d'une récente discussion, aux Etats-Unis, relative à la position scientifique de la discipline „marketing”, l'auteur esquisse quelques points de départ pour une théorie de la vente.

En appliquant sur l'entreprise la théorie Tinbergienne de la politique économique, il devient possible de rapprocher la politique de vente et la „théorie de la firme” traditionnelle. Dans ce rapprochement la distinction entre les différents objectifs de l'entrepreneur et les conditions „limites” joue un rôle important. Par „conditions limites” on entend les instruments et les possibilités dont dispose l'entrepreneur dans sa gestion. Il est démontré qu'à l'aide de ce concept et avec la méthode analytique élaborée par Brems („Product Equilibrium under Monopolistic Competition 1951”) il est possible de trouver une solution graphique permettant un traitement symétrique des différents instruments de la politique de vente (prix, qualité, publicité, etc.).

Ensuite, l'auteur indique comment, dans la pratique, un lien peut être établi entre une situation réelle donnée dans laquelle se trouve l'entreprise et l'efficacité des différents instruments. Enfin, l'auteur souligne la nécessité d'un „contrôle de politique de vente” (marketing audit) qui pourrait jouer un rôle semblable pour la politique de vente, comme le fait le contrôle périodique comptable pour la gestion financière.

SUMMARY.

Elements of a theory of marketing by Prof. Dr P. J. Verdoorn

In connection with the recent American discussion with regard to the scientific place of the subject of „marketing” the writer describes some starting-points for a theory of marketing.

It appears to be possible by applying Tinbergen's theory of the economic policy to the enterprise to bring about a connection between the policy of marketing and the traditional „theory of the firm”. In this connection the distinction between the various objects of the entrepreneur and the instruments and possibilities which he has at his disposal for his management play an important part. It is shown how with the help of the conception „of boundary condition” and a method of analysis given by Brems a graphic solution becomes possible which allows a symmetrical treatment of the various instruments of marketing policy (price, quality, advertising etc.)

The way in which in practice the concretely given situation in which an enterprise finds itself may be linked up with the suitability of the various instruments is indicated.

The writer finally emphasizes the need of a „marketing audit” which might with regard to the marketing policy play a part similar to the one played by the periodical audit with regard to the financial management.